

ALISHER NAVOIYNING "LAYLI VA MAJNUN" DOSTONIDA QO'LLANILGAN TOPONIM VA GIDRONIMLAR TALQINI

Shuxratova Ohista

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
Markaziy Osiyo xalqlari tillari va madaniyati instituti
201-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17696797>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Hazrat Mir Alisher Navoiyning shoh asarlaridan biri "Xamsa" dostoni tarkibidagi 3- doston, ya'ni "Layli va Majnun" asarida qo'llanilgan toponim va gidronimlar tahlil etiladi. Ushbu onomastik birliklarning asar sujet va kompozitsiyasidagi o'rni yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: toponim, gidronim, Layli va Majnun, Kashmir, Bobul, Madina, Makka, Jayxun, Yaman, Rum, Najd, Ummon.

Toponimika (yun. topos — joy va onyma — ism, nom) — onomastikaning joy nomlari (geografik atoqli nomlar)ni, ularning paydo bo'lishi yoki yaratilish qonuniyatlarini, rivojlanish va o'zgarishini, tarixiy-etimologik manbalari va grammatik xususiyatlarini, ularning tuzilishini, tarqalish hududlari hamda atalish sabablarini o'rganuvchi bo'limi. Muayyan bir hududdagi joy nomlari majmui — toponimiya, alohida olingan joy nomi esa toponim deb ataladi. Toponimiya onomastikaning o'ziga xos sohasi bo'lib, uning ham bir qator turlari mavjud. Bulardan biri gidronimiya hisoblanadi. Gidronimiya (yunoncha gidro – suv) daryolar, ko'llar, dengizlar, soylar, kanallar, qo'ltiqlar, bo'g'ozlar, sharsharalar nomlarini o'rganuvchi bo'limidir.

"Layli va Majnun" Alisher Navoiy "Xamsa"sining uchinchi dostoni bo'lib, 1484-yilda yozilgan. Dostonning kirish boblaridan birida Navoiy an'anani davom ettirib, bu mavzuda asar yozgan salafini chuqur hurmat va ehtirom bilan tilga oladi. Ulardan farqli o'laroq asarini turkiyda yozganini alohida ta'kidlaydi. Navoiy Nizomiyning dostonini "qal'a"ga, Dehlaviynikini yaxshi bezakli "qasr"ga o'xshatib, o'zining dostonini esa "qal'a" va "qasr" atrofidagi shahar va bog'larga qiyos etadi. Shoir o'z asarini "Firoqnoma", "Nomai dard" deb ham ataydi.

Bilamizki, Navoiy bobomiz, Maqsud Shayxzoda ta'biri bilan aytganda, so'z mulkining sultoni hisoblanadi. Asarlarida keltirgan har bir so'zni bebaho gavhar ekanligini, umuman so'z sehriga katta e'tibor qaratganligini inobatga olsak, bobomiz har bir so'zdan unumli foydalanganligining guvohi bo'lamiz. Buni hozir asarda toponim va gidronimlarning sujet bilan naqadar uyg'unlik kasb etganligini misolida ko'rishimiz mumkin.

Har sahfa nazmi gohi tahrir,
Fitna aro bir savodi Kashmir.

Ushbu bayt asarning 5-bobidan olingan bo'lib, so'z gavhari vasfiga bag'ishlangan. Ushbu baytdagi Kashmir toponim bo'lib, u Osiyoda, Himalay va Tibetning o'rtasida joylashgan tarixiy diyor. Kashmir to'g'risidagi dastlabki ma'lumotlar miloddan avvalgi VI asrga oid manbalarda uchraydi. Hozirda Kashmir Hindiston yarimorolining shimoli-g'arbida joylashgan, tarixan Himolay tog'laridagi sobiq viloyat bo'lgan bahs-munozarali hudud. Kashmirning bo'linishi rasmiy chegara bitimlari bilan tasdiqlangan emas. Kashmir o'zi uni egallab turgan mamlakatlar, ayniqsa Hindiston va Pokiston o'rtasidagi ziddiyat manbai hisoblanadi.

Ham xatlari shohrohi Bobul,
Ham kilkida javf chohi Bobul.

Ushbu bayt ham asarning 5-bobida keltirilgan. Ma'nosi: "Undagi yozuvlar Bobil mamlakatining katta yo'liday, qamish qalamining ichi esa Bobil chohidir". Bobil — Chohi Bobil — afsonaga ko'ra Bobil atalgan shaharda bir quduq (choh) bo'lib, ko'kdan yerga tushib gunoh ishlar qilgan ikki farishta chohda yotar ekan, bu chohni sehr manbai ham deydilar. Bu yerda Xusrav Dehlaviy ijodini Bobilning katta yo'lga, qalamining kavagini mazkur chohga o'xshatiladi.¹

Bobil (Vavilon) – Mesopotamiyaning janubiy qismi miloddan avvalgi 2-ming yillikning boshidan miloddan avvalgi 538-yilgacha mavjud bo'lgan qadimgi davlat. Markaziy shahri Bobil nomidan olingan. Miloddan avvalgi 3-ming yillikda Mesopotamiyada shahar-davlatlar paydo bo'lgan edi. Bobil shahri vujudga kelmasdan oldin Dajla va Furot daryolari orasida – Shumer va Akkad davlatlari mavjud bo'lgan. Miloddan avvalgi 21-asr oxirida ko'chmanchi semit (somiylar) qabilalaridan biri amoriylar Akkadning katta bir qismini bosib olgach, qudratli davlat barpo etib, Bobil shahrini markaz qilganlar.

Gah Yasrib uza bu barq inib tez,
Zulmatqa ashi'asi ziyorez.

Ushbu bayt asarning 9-bobidan olingan bo'lib, Yasrib so'zi joy nomidir, ya'ni Madina shahri shunday deb ham yuritilgan. Madina „islom madaniyati va sivilizatsiyasi beshigi“ hisoblanadi. Shahar islom an'analaridagi uchta asosiy shaharning ikkinchi eng muqaddas shahri hisoblanadi, Makka va Quddusdan so'ng uchinchi muqaddas shahar bo'lib xizmat qiladi. Al-Masjid an-Nabaviy (so'zma-so'z tarjimasi — „Payg'ambar masjidi“) Islomda alohida ahamiyatga ega bo'lib, Muhammad payg'ambar dafn etilgan joy hisoblanadi. Masjid milodiy 622-yilda (hijratning birinchi yili) qurilgan. Musulmonlar odatda umrlarida kamida bir

¹ Alisher Navoiy. Layli va Majnun. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, -2020.-B304.

marta Ziyrat deb nomlanuvchi haj ziyoratida uning qabrini yoki ravzasini ziyorat qilishadi, garchi bu majburiy bo'lmasa ham. Islom paydo bo'lgunga qadar shaharning asl nomi Yasrib (arabcha: يَثْرِب) edi. va u Qur'onning 33-bobida shu nom bilan ataladi. So'ng u Madinat an-Nabi deya qayta nomlanadi. Muhammad vafotidan keyin al-Madinah al-Munawwarah (so'zma-so'z tarjimasi — „Ma'rifatlangan shahar“) va uning zamonaviy nomi Madinah (so'zma-so'z tarjimasi — „Shahar“) deb nomlandi. Saudiya yo'l belgilarida Madinah va al-Madina al-Munavvara bir-birining o'rniga ishlatiladi.

Har lahza ayon bo'lub Yamandin,

Tashlar edi otashin kamandin.

Ushbu bayt ham asarning 9-bobidan olingan bo'lib, "Yaman" so'zi toponimdir. Yaman yoki Yaman Respublikasi hozirda Arabiston yarimorolining janubiy qismida joylashgan davlat nomi.

Ey vodiysi Ayman ichra qo'ychi,

Itmen sanga o'z qoshingda qo'y-chi!

Ushbu bayt 29-bobdan olingan bo'lib, Ayman vodiysi toponim so'zdir. U Arabistondagi bir vodiysi, joy nomi hisoblanadi.

Najd etagidin chiqib bulog'i-

Kim, toza bo'lub bu nav' bog'i.

Ushbu bayt asarning 12-bobida keltirilgan bo'lib, Najd so'zi toponim hisoblanadi. Najd — Saudiya Arabistonidagi viloyat. 5—6-asr o'rtalarida arablarning kunda qabilasi qo'l ostida bo'lgan. 7— 9-asrlarda Arab xalifaligi, keyinchalik Arabiston yarim orolda mavjud bo'lgan davlatlar tarkibida. 18-asrda vahhobiylar harakati markazi bo'lgan. Ular bu yerda Najd amirligini tuzganlar. Birinchi jahon urushidan so'ng Najd amirligi Shimoliy va Markaziy Arabistonni birlashtirish kurashiga rahnamolik qilgan, natijada Hijoz, Najd va birlashgan viloyatlar davlati (1932-yildan Saudiya Arabistoni) paydo bo'lgan.

Kim, Rum aro chekib manori,

Boqturdi ani Farang sori.

Ushbu bayt asarning 36-bobidan olingan bo'lib, Rum va Farang so'zlari toponimlardir. Rum — qadimda ayrim Sharq mamlakatlarida Rimning, keyinchalik Rim imperiyasining keng tarqalgan nomi. Rim imperiyasining bo'linishidan keyin Rum nomi faqat Vizantiyaga nisbatan ishlatilgan. Kichik Osiyo saljuqiylar tomonidan bosib olingan davrda Rum nomi bilan atalgan. Usmonli turklar Vizantiyani bosib olgach, Bolqon yarimorolidagi viloyat shu nom bilan atala boshlagan. Fransiya yoki Farangiston- rasmiy nomi Fransuz Respublikasi – G'arbiy Yevropadagi davlat. G'arbda va shimolda Atlantika okeani hamda La-

Mansh bo'g'ozi, janubida O'rta dengiz bilan o'ralgan. Bundan tashqari asarda Makka, Shom, Arab cho'li, Arab va Ajam davlatlari, Bog'i Eram kabi toponimik birliklar qo'llanilgan.

Endi, asardagi gidronimlar xususida so'z yuritsak.

Oy bordi-yu keldi mehri raxshon,

Dur bordi-yu keldi bahri Ummon.

Ushbu bayt 4-bobda keltirilgan bo'lib, Ummon bahri gidronimdir. "Bahr" so'zining lug'aviy ma'nosi "daryo" deganidir. Ummon qo'ltig'i - Arabiston dengizidagi qo'ltiq. Ho'rmuz bo'g'ozi orqali Fors qo'ltig'i bilan bog'langan.

Ernim g'ami ashkin etsa Jayhun,

Borurmi ekin ul ashki maygun?

Ushbu bayt asarning 19-bobida keltirilgan bo'lib, Jayhun so'zi gidronimdir. Jayxun — hozirgi Amudaryoning qadimgi nomlaridan biri. Qadimgi turk tilidan „Joy“ va „Xun“ so'zlaridan kelib chiqqan, Xunlar yashaydigan joy degan ma'noni anglatadi. Eftaliylar(Oq Xunlar) davlati va Turk Xoqonligi davrida keng qo'llangan nom sanaladi.

Xulosa qilib aytganda, toponim deganda atoqli joy nomlarini, gidronim deganda esa suv inshootlari nomlarini tushunar ekanmiz. Bular "Layli va Majnun"da alohida ahamiyat kasb etganligini Madina, Bobil, Yaman, Kashmir, Hind kabi toponimlar va Jayxun, Ummon kabi gidronimlarning ma'nolari orqali o'sha davr mohiyatini yanada ochib berishga xizmat qiladi va voqelikni aks ettirishda o'ziga xos ma'no kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. Layli va Majnun. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2020.
2. Qorayev S. O'zbekiston viloyatlari toponimlari. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005.
3. Hakimov Q., Mirakmalov M. Toponimika. Toshkent: Tafakkur avlodi, 2020.
4. natlib.uz
5. Arxiv.uz

